

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519

IJSR 2021; 7(6): 01-04

© 2021 IJSR

www.anantaajournal.com

Received: 01-09-2021

Accepted: 03-10-2021

Saroj Mahananda

Research Scholar, P.G.

Department of Sanskrit,
Utkal University, Bhubaneswar,
Odisha, India

Laxman Majhi

Research Scholar, P.G.

Department of Sanskrit,
Utkal University, Bhubaneswar,
Odisha, India

वृक्षायुर्वेदानुसारं तरुरक्षणोपायाः

Saroj Mahananda and Laxman Majhi

शोधसंक्षिप्तिका

सृष्टिरियं कर्मफलाधीना। जीवितानां प्राणीनां पोषणाय संवर्धनाय च अहर्निशम् आहारः आवश्यकः। आहारः च अत्र मतः अन्नमेव जीवनस्य मूलं तच्च कृषिसाध्यम्। कृषिकर्मविषये यथा – कृषेः स्वरूपं, कर्षणं, वपनं, सेचनं, कृषिरक्षणं, भूमिच्छिद्रपिधानं, कृषिप्रवन्धनं सन्दर्भेषु संस्कृतवाङ्मये बहुषु शास्त्रेषु वर्णनं दृश्यन्ते। वृक्षायुर्वेदानुसारं कथं कृषेः रक्षणं करिष्यति एतस्य अध्ययनपरकः प्रयत्नः शोधपत्रेऽस्मिन् अधिप्रेतः।

कुटशब्दाः कृषकः, वृक्षायुर्वेद, भूमिः, वातपित्तकफ, वृक्षः

प्रस्तुताध्ययनस्य परिसरः प्रासङ्गिकता

कृषेः रक्षणं सर्वदा अनिवार्यं भवति। प्राचीनकाले वृत्त्यर्थं कृषिः मूलं जीविका आसीत्। जनाः प्राचीन कृषिपद्धत्यनुसारं कृषिकार्यं कृतवन्तः। अनेन परिवेशः तथा पर्यावरणं शस्यश्यामला एवं सुरक्षितं च आसीत्। परन्तु अधुना एकविंशतिः शतके आधुनिककृषिविज्ञाने जनानां आवश्यकतानुसारं कृषिद्रव्याणां बहुलं उत्पादनार्थं आधुनिकयन्त्राणां रासायनिकपदार्थानां प्रयोगेण परिवेशः तथा मृत्तिका दूषिताः भवति। अस्मात् कारणात् पर्यावरणे बहुः विशृङ्खला दृश्यते। अतः कृषेः रक्षणं तथा पर्यावरणस्यापि सुरक्षा साम्प्रतिके युगेऽस्मिन् अनिवार्या भवति। वृक्षायुर्वेदं विहाय कृषिरक्षणं उपरि गवेषणात्मकमध्ययनं नैव शक्यते।

उपक्रमः

कृषिर्गावोवणिग्विद्याः स्त्रियो राजकुलानि च ।

क्षणेनैकैन्सीदन्तिमुहुर्तमनवेक्षणात् ॥^१

कृषकः काले-कालेकृषिं सम्यगवेक्ष्य तस्यारोगाय कृतप्रयत्नः स्यात्। अन्नस्य गुणपरिमाणौहितदाश्रितौभवतः। उत्तमक्षेत्रमुत्तमबीजं च यथाऽवश्यकं भवति तथैव कृषेरनारोग्यमपि अपेक्ष्यते। रोगाः कृषिशरीरस्य शत्रवोभवन्ति। ये नकेवलं शस्यहानीं कुर्वन्ति, अपि तु दूषितमन्नं भुक्तवामनुष्यपक्षादयः प्राणिनोऽपिअपुष्टशरीराः दुर्बलाश्च जायन्ते। अतः कृषकः वृक्षायुर्वेदस्य ज्ञाताभवेत्तत्कृते च सर्वप्रकोराणारोगाणां कारणानितदुपचारज्ञानं चावश्यकमस्ति कृषिरोगाः सामान्यतः द्विधा भवितुमर्हन्ति—अन्तःरोगाः, बाह्यरोगाश्च प्रकृतिजन्याः भवन्ति, ये शीतोष्णोवर्षादिभ्यो जायन्ते। शस्यशरीरस्य उपादानंभूमिः भवति। अतः भुमेः विकारादपि रोगाः भवितुमर्हन्ति। अत्र संक्षेपेणकृषिरक्षाया आयुर्वेदीयपक्षमधिकृत्य चर्चा क्रियते। प्रथमं तावत् रोगाणां वर्गीकरणं कृत्वा तत् कारणानि निर्दिश्यन्ते।

आयुर्वेदे शरीरवृद्धिकरेषुभावेषु कालयोगाः स्वभावसंसिद्धिः आहारसौष्ठमविघातश्चेति चत्वारोभावाउक्ताः। तत्राविघातः शरीरघातकतत्त्वानामभावरूपोभवति। विघाताएव रोगाः भवन्ति। वृक्षायुर्वेदानुसारं मूलतः सर्वेऽपि रोगाः वातपित्तकफजन्याः भवन्ति। वातपित्तकफ एव आहारदिनाशरीरेण गृह्यमाणः तदङ्गतया शरीरस्य स्वरूपं निर्धारयति। ऋतुजन्यशीतातपवर्षा च शरीरस्य प्रकृतिम् आहारं च प्रभावितं करोति। एवं बीजप्रकृतिः शरीरघटकं, ऋतुश्च समयेन परस्परमनुकूलाः अनरोग्यस्य हेतुर्भवति, प्रतिकूलाश्च रोगस्य कारणं भवति। प्रकृतिस्तत्र आनुवंशिकी भवति। शरीरमाहारपरिणामेण सिद्धयते। ऋतुश्च कालपरिणामेण जायते। त्रयाणामपि सङ्घटनात्मकं स्वरूपम् अवबोद्धुं वातपित्तकफानां स्वरूपज्ञानमावश्यकं भवति। आयुर्वेदविशारदाः तत्स्वरूपमेवं प्रवदन्ति—

Corresponding Author:

Saroj Mahananda

Research Scholar, P.G.

Department of Sanskrit,
Utkal University, Bhubaneswar,
Odisha, India

रुक्षशीतश्चलो वायुः पित्तमुष्णं कटुत्रयम् ।
स्थिराम्लस्निग्धमधुरं बालासंप्रचक्षते ॥^२

अर्थात् वातः रुक्षः शीतः चलश्च भवति। पित्तम् उष्णं त्रिकटु भवति कफश्च स्थिरोऽम्लमधुरः स्निग्धश्च भवति । एतेषां वृद्धिक्षयोयोरयं नियमो भवति, यत् समानगुणेनाहारेण वातादीनां वृद्धिः भवति। विपरीतगुणाहारेण च क्षयो भवति । एवं मधुराम्ललवणरसः श्लेषाष्मावर्धकः वातनाशकश्च भवति। कटुतिक्तकषायरसो वातवर्धनः कफनाशकश्च भवति। कटुवम्ललवणरसः पित्तवर्धकः तिक्तमधुरकषायश्च पित्तनाशको भवति। रसविपाकानामयं गुणः । अतः च ऋतुनुसारेण वातादीनां परिणामः ज्ञेयः अग्निपुराणानुसारेण शिशिरेन्तेग्रष्मी च क्रमशः कफस्य चयः प्रकोप प्रशमश्च भवति । यथोक्तम् –

शिशिरे च वसन्ते च निदाघे च यथा क्रमात् ।
चयप्रकोप्रशमाः कफस्य तु प्रकीर्तिताः ॥
निदाघवर्षारत्रौ च तथाशरदिसुश्रुत ।
चयप्रकोप्रशमाः पवनस्य प्रकीर्तिताः ॥
मेघकाले च शरदिहेमन्ते च तथा क्रमात् ।
चयप्रकोप्रशमास्तथा पित्तस्य प्रकीर्तिताः ॥^३

एवमेव भूमीनां वातादि प्रधानत्वं निर्वर्ण्य अग्निपुराणकारः कथयन्ति, यद् अनूपभूमिः वातश्लेष्मकारी भवति, वनभूमिश्च पित्तबहुला भवति । साधारणभूमौ च त्रयाणां समयोगो भवति । उक्त प्रकारेण कृष्यार्हत्वस्य दृशा अनुपभूमौ वर्षाशरदृत्वोश्च कफप्रधानप्रकृतीनां किञ्चिदुष्णप्रधानयवचणकाढक्यादीनां साधारणभूमौ वसन्तग्रीष्मर्तुः किञ्चिदुष्णप्रधानयवचणकाढक्यादीनां वृद्धिः भवति । प्रकृतिः भूमिः ऋतुः इति घटकत्रये प्रातिकूल्येन कृषिशरीरे वातादिजन्याः रोगाः जायन्ते । एते रोगाः पादपेषु दौर्बल्यं स्तम्बपत्रयोः ग्रास्थिं, फले कठोरतामल्परसत्वममाधुर्यं च जनयन्ति।^४ वराहमिहिरः शीतवातातपैः रोगैः पाण्डुपत्रादि रोगाणामुत्पत्तिं स्वीकरोति—

शीतवातातपैः रोगो जायते पाण्डुव्रता ।
अवृद्धिश्च प्रवालानांशाखाशोषोरसस्तुतिः ॥^५

वृक्षायुर्वेदे विविधर्तुषु भवानां वातपित्तकफजन्यानां रोगाणां स्वरूपं लक्षणं चोक्तवाततद्रोगाणामुपचारोविहितः ।

कफजन्यरोगाः

कफजन्यरोगाः वसन्तर्तुशीतर्तौ च जायन्ते । अधिकसेचनेन, मधुरस्निग्धवाम्लद्रव्यैः सीतलद्रव्यैः सेचनेनवाकफरोगाः भवन्ति । एतैः रोगैः फलप्रसूतौ विलम्बोभवति। फलानि पीतानि च भवन्ति, पत्राणि शुष्काणि भवन्ति फलानि अपक्वानि स्वादरहितानि च भवन्ति ।^६

पित्तजन्यरोगाः

ग्रीष्मान्ते चेद्मेघाः न दृश्यन्ते । कटुवम्ललवणकठोरद्रव्यैर्वा सेचनं क्रियते चेत्तर्हि पित्तजन्यरोगाः जायन्ते । एतत्प्रभावात् पत्राणि पीतानि च जायन्ते । फलान्यकाले पतन्ति । पुष्पफलान्यपि पित्तानि भवन्ति। अतिग्रीष्मप्रभावान्मूलभागकीटाः नाशयन्ति । फलतः पत्रेषु शुष्कतापाण्डुता च जायते।^७

वातजन्यरोगाः

वातजङ्गादि वृक्षान्समूलं शिशिलीकृत्योत्पाटयति । एषा स्थितिः द्विधा भवति । प्रथमावस्थायां शाखाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति द्वितीयावस्थायां च ताः पतन्ति ।^८

वातादीनामसन्तुलजन्यरोगाः

पादपप्रकृतौ भूमौ वा अग्न्याधिक्येन मृच्छोषेण निर्जलत्वेन वा वृक्षाः शुष्काः भवन्ति । कफवैषम्यवशाद् वर्णविनैव वृक्षाः शुष्यन्ति । अनभीष्टोपचाराद् वातदोषाः जायन्ते । वातवैशम्यवशाद् वृक्षाः पत्राणि पुष्पाणि फलानि च मुञ्चन्ति । जलदोषेण अग्निदोषेण अनुपयुक्तमृदः ऋतोश्च प्रभादपि एते रोगाः भवन्ति ।^९

त्रिदोषजन्यरोगाणां कारणम्

त्रिदोषवैषम्य कारणं दुष्टबीजम् उपचाराभावः दोषपूर्णोपचारो वा भवति । एतस्माद् वृक्षाणां प्रजननक्षमताऽपि प्रभाविता भवति ।^{१०}

अन्ये रोगाः तत्कारणं च

त्रिदोषाणां वैषम्यवशात् वृक्षपादपेषु पाण्डुरोगो जायते। फलतः वृक्षाणां स्कन्धपत्रफलेषु पीतिमा जायते। पिपीलिकानामक्रमणात् जलातिरेकाच्च वृक्षेषु विरसत्वं स्वभाविकगन्धाभावः पत्ररक्षणं च भवति । एवमेव अन्यवृक्षैः सह संयोजनं निरन्तरमनौवाते छायायां व स्थितिः पक्षिणामतिशयेन अवस्थानं लतानामतिशयेनाश्रयत्वं वन्यतृणादीनां प्ररोहश्च वृक्षाणां विनाशं करोति।^{११} वराहमिहिरोऽपि अत्यधिकछायायां शाखाविटपपत्राणां स्थितिं पर्णफलानां रुक्षत्वस्य पाण्डुरत्वस्य च कारणं मन्यते। काश्यपस्य मतं च प्रस्तौति—

शाखाविटपपत्रैश्च छायाया विहिताश्च ये ।
येऽपि पर्णफलैर्हीना रुक्षा पत्रैश्च पाण्डुरैः ॥^{१२}

मूलेशीतोष्णवर्षावातादीनां व्यामिश्रणं गजानांकण्डुयनकर्षणादिकं च वृक्षरोगस्य कारणानि भवन्ति इति काश्यपः । वराहमिहिरः उदाहरति—

शीतोष्णवर्षवाताद्यैर्मूलव्यामिश्रितैरपि ।
शाखिनां तु भवेद्रोगोद्विपानालेखनेन च ॥^{१३}

वृक्षरोगाणांचिकित्सा

सर्वप्रकारकाणां वृक्षरोगाणां चिकित्सार्थं प्रथमं तेषां प्रक्षालनं कर्तव्यम् । तत्र शीतवातातपजन्यशाखाशोषेरसस्तुतौ वा प्रथमं प्रभावितभागं शस्त्रेण विशोध्य ततः विडङ्घृतपङ्कैः विलेपनं कृत्वा क्षीरमिश्रितेन जलेन सेचनं कर्तव्यम् ।

चिकित्सितमथैतेषांशस्त्रेणादौविशोधनम् ।
विडङ्घृतपङ्कैस्तान् सेचयेत् क्षीरवारिणा ॥^{१४}

उक्त चिकित्सया क्षतानां वृक्षाणां पुनर्नवीकरणं जायते इति कश्यपः

चिकित्सितेषु कर्तव्याः ये च भूयः पुनर्नवाः ।
शोधयेत्प्रथमं शस्त्रैः प्रलेपं दापयेत् ततः ॥
कर्दमेनविडङ्गैश्च घृतमिश्रैश्च लेपयेत् ।
क्षीरतोयेन सेकः स्याद्रोहणं सर्वशाखिनाम् ॥^{१५}

वातजन्यरोगाणां चिकित्सार्थं कुणपयोगेन सेचनं^{१६} कफजन्यरोगस्योपचारार्थं श्रीफलसर्वतोभद्रपाटलगणिकारिकास्योनकश्चेति पञ्चमूलानां योगं जले व्यामिश्र्य सेकः प्रशस्यते ।^{१७} सर्वविधानांकफरोगाणां निवारणार्थं श्वेतसर्षपस्य लेपं मूलेकृत्वा भस्मयोगमिश्रितजलेन सेकः कर्तव्यः ।^{१८}

कफजन्यरोगाः जलाधिक्यवशाच्छीतवशाद्वा जायन्ते, अतस्तेषां निवारणार्थं मूलस्थामृदमासमन्ताद् अपसार्य शुष्कमृत्क्षेपणं विहितम् ।^{१९} पित्तजन्यरोगाणां चिकित्सार्थं शितमधुरद्रव्याणां प्रयोगो विहितः । दुग्धमधुयष्टिमधुमधूकश्चेति एतेषां द्रव्याणां मिश्रणेन सेचनेन पित्तरोगाणां नाशः भवितुमर्हति । सर्वविधानां पित्तरोगाणां

नाशः भवितुमर्हति । सर्वविधानां पित्तरोगाणामुपचारः त्रिफलाघृतमधूनां योगेन कर्तव्यः ।^{२०}

कीटकृतरोगाणामुपचारः

प्रायः विविधैः कारणैः वृक्षस्य विविधेष्वयवेषु कीटाणवः संक्रमणं कृत्वा तान् सरुजान् कुर्वन्ति । तत्र मूले शाखासु च प्राप्तानां कीटानां विनाशाय सप्तदिनानि शीतलेन जलेन सेचनं प्रभावकरं भवति । विषाणुनाशाय दुग्धगोमयकुणपजलानां लेपं जले संयोज्य सेकः कर्तव्यः । श्वेतसर्षपवचकुशतातितवसानां योगस्य मूलेनिधापनेनापि विषाणवो नश्यन्ति ।

वृक्षाणामुपरितनीयेष्वयवेषुलम्नाः कीटाः श्वेतसर्षपविडङ्गवचोषणानां धूमेन महिषशृङ्गमांसशूकरमांसभिल्लतकचूर्णमिश्रितजलेन प्रक्षालनेन च नश्यन्ति । बहिःस्थिताः कीटाः कीटाणवश्च घृते विडङ्गस्य योगं कृत्वा लवणयुक्त जलेन सप्तदिनानि सेकेन, महिषमांसश्वेतसर्षपशमीलेपनेन च नश्यन्ति ।^{२१} तैलमिश्रितजलेन उपस्कारेण पत्रेषु प्रसूताः कीटाणवो नश्यन्ति । कीटकृताः वृक्षाविडङ्गशिंशापागोमूत्रघृतसर्षपाणां योगोपस्कारेण स्वस्थाः भवन्ति ।^{२२}

दग्धरोगाः -

झुलसा इत्याधुनिकनाम्ना ख्यातः कृषिरोगः तापाधिक्येन प्रायः जायते । एतद्रोगपीडितो वृक्षः बहिरावृत्य कुणपजलसेकेन दुग्धोपस्कारेण च स्वस्थो भवति ।^{२३}

वृक्षत्रणोपचारः

वृक्षाणां शाखात्रुटौ प्लक्षो दुम्बरयोः त्वग्घृतमधुमदिरादुग्धानां योगेन सम्मिश्री कृत्य क्षतेऽवयवे विलेप्य शालिशशाखा रज्जुना बन्धीयात् । ततः वृक्षस्यालवाले नवीनमृदं पूरयित्वा महिषीदुग्धेन प्रक्षालनं कुर्यात् । अनन्तरमालवाले जलं पूरयेत् । अनेनोपचारेण त्रुटिताः शाखाः पुनर्नवाः भवन्ति ।

शाखाक्षतौमधुघृतमिश्रणेन लेपंकृत्वादुग्धमिश्रितजलेन प्रोक्षणं विधाय सेकः क्रियते चेत्तर्हि शाखाः पुनः प्ररूढाः आकाशगामिन्यो भवन्ति ।^{२४}

दग्धशाखाचिकित्सा

शाखायां दग्धायां सतिप्रभावितभागं छित्त्वादुग्धमिश्रितजलेन प्रोक्षणेन कर्कटादित्वचाधूमदापनेन च शाखास्वस्था भवति । दग्धे वृक्षे कमलपङ्कं विलेप्य कुणपयोगेन सेको विधीयताम् तदाशाखाः आकाशगामिन्यो भवन्ति । तडित्पातेन वृक्षादाहेसतिविदारिशर्करानागजिह्वाशिंशापाचेतिसर्वेषां योगं दुग्धजलेन मिश्रणीकृत्य तत्प्रोक्षणेन वृक्षः चतुःशस्यकालान् फलानि यच्छति । जलाल्पतया वृक्षाशोषेसतिदुग्धजलेन सेकं कृत्वा कर्कटत्वचः धूमदापनेन उपचारो भवति ।

मृददोषकृतरोगोपचारः

मृददोषवशात् शुष्कवृक्षस्य मूलभागाद् मृदं बहिः निःसार्यनवीनां शुष्कां मृदं निधापयेत् दुग्धमिश्रितजलेन च प्राक्षणं कुर्यात् ।

अनुपयुक्तोपचारजन्यनिवारणम्

अनपेक्षितोपचारवशाद् यदा वृक्षेषुरोगो जायते तर्हिदुग्धजलेन प्रोक्षणं विडङ्गमिश्रितपङ्केन च घनविलेपनेन रोगशान्तिर्भवेत् ।

पाण्डुरोगचिकित्सा

वृक्षाणां पाण्डुरोगचिकित्सार्थं यवचूर्णं गोधूमचूर्णं मधु च दुग्धेन भावयित्वा तन्मिश्रितेन जलेन सेकः कर्तव्यः । एवं कतिचित्सप्ताहैः सेकेन नियन्त्रितो भवति ।

वन्ध्याबीजचिकित्सा

येषु पादपेषु वन्ध्यात्वरोगवशात् फलपुष्पादयो न जायन्ते, तेषु कुणपयोगेन सेकेन पुष्पफलानि जायन्ते शिंशापायवकुलत्थहरितचणकश्यामचणकानां शीतमिश्रणेन

सेकः क्रियते, तर्हि वन्ध्यापादपानां शाखाः पुष्पफलैः समृद्धाः भवन्ति शिंशापा, अजाविकाविण् इति प्रत्येकमाढकपरिमाणं, यवस्य प्रस्थं जलस्य द्रोणं महिषमांसं च सप्तरात्रं स्थापयित्वा, तेन योगेन सेकः क्रियते चेत्तर्हि चतुःशस्यकालपर्यन्तं फलानि पुष्पाणि च प्राप्यन्ते ।

एवं विविधवृक्षरोगाणामुपचार उक्तः । उक्त विधिभिः चिकित्सया चेत् फलं लभ्यते तर्हि पादपानामन्यत्र रोपणं कुर्यात् ।

शाकादिपादपचिकित्सा

प्रसृतानां कीटानां वार्ताकपटोलिकादीनां वल्लीनां कूष्माण्डानां कलाटानां शूरणानां शकुटानां हरिद्राणामाद्रकाणां पत्रेषुकीटादिभिः भक्षणं दृश्यते तेषांकीटानां निवारणाय काश्यपः भस्मधूलीक्षेपणं सुधाजलेन सेचनं च निर्दिशति—

शाकादिपत्रजालेषुवार्ताकानां तथाक्वचित् ।
पटोलिकानां वल्लिनां षवष्कानां तथैव च ॥
कूष्माण्डानां कलाटानां शूरणानां तथैव च ।
शाकुटानां हरिद्रामाद्रकाणामपिक्वचित् ॥
पत्रजालेषुकीटादिभक्षणं दृश्यते नरैः ।
अतस्तत्कीटदोषादिनिरासार्थं कृषीवलाः ॥
भस्मधूलीक्षेपणं वासुधासलिलसेचनम् ।
कारयेत् क्रमतः कालदेशाचारवशात्तथा ॥^{२५}

उपसंहारः

एवं भूमिबीजर्तुदोषजन्यरोगाणां चिकित्सया कृषिरक्षां कृत्वा विविधयोगानां सम्प्रयोगेण ऋतुभिन्नकालेष्वपि नानाधान्यौषधीनां शाकफलादीनां कृषिः कर्तुं शक्यते । केचिद् योगाः निम्नोल्लिखिताः सन्ति ।

१. नवनीतमिक्षुरसं च माहिषमांसचूर्णेविडङ्गयोगेन भावयित्वा मूले सेचनं क्रियते चेत्तर्हि निश्चितमेव ऋतुभिन्नकाले एकमासपर्यन्तं पुष्पफलानि जायन्ते ।
२. वराहीजीरकमिक्षुरसं च मासेन घृतपात्रे स्थापयित्वा चन्द्रमासः रश्मिषु निधापयेत् । यदा मिश्रणं सम्यग् सिद्धयते तर्हि पादपमूले निधाप्य आर्द्रमृदा पूरयेत् । तत इक्षुरसस्य प्रोक्षणेन मधुकुणपयोः धूमेन भावयित्वा ऋतुभिन्नकालेऽपि पुष्पसमृद्धिः जायते

बीजरहितकूष्माण्डवार्ताकपोटलकादीनां कृष्यर्थमपि विशेषयोगाः उक्ताः । काश्यपः सर्वेष्वपिकृषिकार्येषु देशाचारं विशेषेण प्रशंसते । विविधेषु प्रदेशेषु विविधवृक्षपादपानामौषधीनां च रोगोपचारार्थं सम्प्रति रासायनिकयोगा अपि प्रचलिताः सन्ति, किन्तु परम्परागतयोगानां सम्प्रयोगः भारतीयपरिवेशे हितकरो भवति ।

टिप्पणीः

१. कृषिपराशरः, ८१.
२. अग्निपुराणम् वृक्षायुर्वेदध्यायः, २८०. १७
३. अग्निपुराणम् वृक्षायुर्वेदध्यायः, २८०. २२-२४.
४. वृक्षायुर्वेदः, १६८.
५. वृहत्संहिता वृक्षायुर्वेदध्यायः, १४.
६. वृक्षायुर्वेदः, १६९-१७०
७. वृक्षायुर्वेदः, १७१-१७३.
८. वृक्षायुर्वेदः, १७४.
९. वृक्षायुर्वेदः, १७५-१७८.
१०. वृक्षायुर्वेदः, १८०.
११. वृक्षायुर्वेदः, १८१-१८२.

१२. बृहत्संहिता वृक्षायुर्वेध्यायः, १.
१३. बृहत्संहिता वृक्षायुर्वेध्यायः, २
१४. बृहत्संहिता वृक्षायुर्वेध्यायः, १५.
१५. बृहत्संहिता काश्यपमतम्
१६. वृक्षायुर्वेदः, १८५.
१७. वृक्षायुर्वेदः, १८७.
१८. वृक्षायुर्वेदः, १८८.
१९. वृक्षायुर्वेदः, १८९.
२०. वृक्षायुर्वेदः, १९०-१९२.
२१. वृक्षायुर्वेदः, १९३-१९६.
२२. वृक्षायुर्वेदः, १९७-१९८.
२३. वृक्षायुर्वेदः, १९९
२४. वृक्षायुर्वेदः, २००-२०३.
२५. काश्यपीयकृषिसूक्तिः शाकादिकृषिक्रमकथनम् ४६-५०.

सन्दर्भग्रन्थसूची

१. संस्कृतवाङ्मये कृषिविज्ञानम् , डा. नवलता, नागपब्लिशर्स, दिल्ली, १९०००७
२. कृषिपराशरः , अनुवादकः सम्पादकश्च श्री द्वारिका प्रसादशास्त्री , चौखम्बा संस्कृत सीरीज,
३. काश्यपीयकृषिसूक्ति , प्रकाशकः एशियान एग्रीहिस्ट्री फाउण्डेसन् , सिकन्दरवाद्
४. बृहत्संहिता, पण्डित अच्युतानन्द झा , चौखम्बाविद्याभवन, वारणासी, २०११